

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭВОЛЮЦИИ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА: ПРОРЫВ В СОЦИАЛИЗМ ИЛИ РЕФЕОДАЛИЗАЦИЯ?

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.19016178 <https://zenodo.org/record/19016178>

Сергеев Григорий Сергеевич¹

Кандидат экономических наук, научный сотрудник Научно-образовательного центра современных марксистских исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (sergeev_gs@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Ключевые слова: *посткапитализм, рефеодализация, социализация капитализма, монополистический капитал, монополистическая рента, школа Цаголова, исходное отношение, основное отношение, Постсоветская школа критического марксизма*

Для цитирования: Сергеев Г.С. Противоречия эволюции позднего капитализма: прорыв в социализм или рефеодализация? // Вопросы политической экономики. 2026. № 1(45). С. 56-74.

CONTRADICTIONS IN THE EVOLUTION OF LATE CAPITALISM: A BREAKTHROUGH INTO SOCIALISM OR REFEUDALIZATION?

Grigoriy S. Sergeev

PhD in Economics, research fellow at the Center for Modern Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (sergeev_gs@mail.ru) (elibrary AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Keywords: *post-capitalism, refeudalization, socialization of capitalism, monopoly capital, monopoly rent, Tsagolov's school, initial relation, basic relation, Post-Soviet school of critical Marxism*

For citation: Sergeev G.S. Contradictions in the Evolution of Late Capitalism: a Breakthrough into Socialism or Refeudalization? Problems in Political Economy. 2026;1(45):56-74.

JEL codes: B51, F54, P1

¹ © Сергеев Г.С., 2026

Радикальные изменения в технологиях и рост глобального социального неравенства, стагнирующая мировая экономика в условиях «новой нормальности» и глубокие геополитические трансформации реактуализируют дискуссию о траекториях эволюции современного капитализма и путях посткапиталистического развития. Тема посткапитализма получила широкое освещение и на страницах журнала «Вопросы политической экономии»². Такое внимание объясняется действительной актуальностью проблемы, особенно в связи с очевидным завершением «конца истории», провозглашенного в начале 90-х годов прошлого столетия, когда под обломками СССР была погребена и господствующая в отечественном общественном сознании линейно-прогрессистская точка зрения о том, что единственный путь от капитализма ведет к социализму через революционную ликвидацию капиталистической системы.

Новые явления, вызванные разложением глубинных основ современного капитализма и появлением гибридных форм экономических отношений, никак нельзя уложить в прокрустово ложе привычных схем и традиционных концепций экономического мейнстрима. Поэтому в данном тексте мы предлагаем взглянуть на проблему эволюции позднего капитализма под углом зрения марксистской политэкономии, для которой диалектика преемственности и прерывности исторического процесса, соотношение эволюционных и революционных форм развития, взаимопереходы социально-экономических систем являются традиционным полем исследований.

Подчеркнем, что вопрос, вынесенный в название данной статьи, исследуется целым рядом левых теоретиков, работающих скорее в политологическом, социологическом или философском поле (Dean, 2025); (Kotkin, 2020); (Давыдов, 2020). При этом непосредственной отправной точкой для данной работы послужила статья А.В. Бузгалина, в которой сформулирован тезис о том, что поздний капитализм начала XXI века оказывается перед развилкой: с одной стороны, явно обозначившаяся тенденция к рефеодализации социально-экономических отношений, с другой – социалистическая альтернатива разрешения противоречий капитализма (Бузгалин, 2023, с. 134). Соглашаясь с данной тезой, прямо отсылающей к известной дихотомии Розы Люксембург («социализм или варварство»), мы постараемся показать предпосылки и условия возникновения вышеуказанной исторической развилки с позиций политэкономической теории. Неизбежно присутствующие при этом черты схематизма и абстракции могут быть оправданы общетеоретическим характером данной статьи, в которой мы лишь ставим некоторые вопросы теории социально-экономических трансформаций капитализма, требующие дальнейшего углубленного анализа и исследования.

² Напомним, что первые два номера журнала в 2024 г. были во многом посвящены проблеме посткапитализма.

Концепция исходного и основного отношений:

к вопросу о структурировании социально-экономических систем

Изучение исторических границ и анализ противоречий трансформаций социально-экономических систем требуют прежде всего адекватного теоретического отображения содержания и структуры той или иной системы производственных отношений. В нашем исследовании мы будем опираться на категориальный аппарат и методологию построения структуры социально-экономических систем, разработанные коллективом кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Николая Александровича Цаголова в 1960–1980-х гг.

Безусловно, фундаментом «цаголовской» методологии является материалистическая диалектика и марксистская социальная философия, в частности учение о способах производства как последовательно сменяющих друг друга различных способах организации общественного производства, а также положение об обусловленности социально-экономического строя противоречивым взаимодействием производительных сил и производственных отношений. Однако подробное и исчерпывающее изложение теоретического наследия школы Цаголова потребовало бы, пожалуй, написания как минимум отдельной статьи³, поэтому в данном тексте мы ограничимся лишь кратким описанием ее теоретико-методологического «ядра». Речь идет о двухфакторной модели структурирования социально-экономических систем на основе выделения *исходного* и *основного* производственных отношений, диалектическое взаимодействие которых лежит в основе любой системы производственных отношений и оказывает определяющее влияние на содержание всех других экономических отношений.

В качестве *исходного* производственного отношения выступает способ соединения производителя и потребителя или форма общественного производства (хозяйства), то есть экономический способ выявления общественных потребностей, распределения ресурсов и их включения в процесс производства. Любая форма общественного производства детерминируется в конечном счете уровнем развития производительных сил и характеризуется двумя ключевыми параметрами: степенью *обособленности производителей* и уровнем *общественного разделения труда*. Исторически формы организации общественного производства развиваются от полной изолированности производителей и фактического отсутствия разделения труда в рамках натурального хозяйства первобытной общины к ликвидации обособленности и все более высокого уровня специализации непосредственного производителя в рамках планомерной организации общественного производства.

Исходное отношение («экономическая клеточка») «играет роль: 1) исходного пункта в развитии данного способа производства, 2) основы, из которой развиваются и на которой покоятся все остальные, более сложные виды

³ В этой связи мы хотели бы обратить внимание на статью К.А. Хубиева, в которой в обобщенном виде показаны методология и основные достижения школы Цаголова (Хубиев, 2025).

отношений, 3) постоянно воспроизводимого результата, следствия развития данной системы отношений, 4) всеобщей формы отношений» (Хессин, 2017, с. 119). Если *натуральная* форма хозяйства является исходным отношением добуржуазных способов производства, то исходным отношением капитализма является *товарная* форма общественного производства, характеризующаяся обособленностью производителей в условиях развитой системы общественного разделения труда. В свою очередь исходным отношением посткапиталистической (традиционно называемой коммунистической) социально-экономической системы, согласно гипотезе школы Цаголова, является *планомерная* форма организации общественного производства.

Необходимо отметить, что в советское время вокруг определения исходного отношения коммунизма (социализма) развернулась серьезная дискуссия. Мы не будем воспроизводить суть этих дебатов⁴, отголоски которых слышны и сегодня⁵. Для нас важно зафиксировать, что в рамках «цаголовской» методологии считается доказанным, что исходным отношением посткапиталистического способа производства является отношение *планомерности*, устанавливающее на основе растущего реального обобществления производства прямую и непосредственную связь между производителем и потребителем.

При этом способ соединения производителя с потребителем, то есть простейшее или исходное отношение, не формирует собственно способа производства. История не знает, например, специфического «товарного» способа производства. В связи с этим характеристика способа производства требует указания на способ соединения непосредственного работника со средствами производства, то есть указания на *основное* производственное отношение. Тот или иной способ соединения средств производства с производителем определяет социально-экономическую природу исследуемой системы производственных отношений. Следовательно, именно основное отношение определяет, является ли данное общество эксплуататорским и в какой мере (Куликов, 1978, с. 48). Таким образом, если *исходное отношение* определяет всеобщую *форму* экономических явлений, то *основное отношение* детерминирует *содержание и цель* того или иного общественного строя.

Основным отношением капиталистического способа производства является *отношение эксплуатации* труда на основе купли-продажи рабочей силы

⁴ Отошлем заинтересованного читателя к уже цитировавшейся выше статье Н.В. Хессина, в которой достаточно подробно описываются и разбираются позиции участников этой ныне уже практически забытой дискуссии (Хессин, 2017).

⁵ Так, например, профессор Д.Ю. Миропольский, представитель ленинградской политэкономической школы, полемизирует с основными положениями школы Цаголова, справедливо указывая на некоторые несоответствия и «белые пятна» в исследованиях ее представителей (Миропольский, 2023). При этом, однако, он высказывает ряд весьма дискуссионных, а иногда и несколько парадоксальных (по крайней мере, с точки зрения «цаголовской» методологии) положений, таких, например, как следующий тезис: «нетоварное натуральное хозяйство и планомерно организованное хозяйство – одно и то же» (Там же, с. 26). Впрочем, теоретическая концепция Д.Ю. Миропольского подверглась обстоятельной критике со стороны А.И. Колганова (Колганов, 2025).

в целях безвозмездного присвоения капиталом прибавочной стоимости. Что касается посткапиталистической социально-экономической системы, то с теоретико-методологических позиций школы Цаголова ее основным отношением является планомерное соединение ассоциированных производителей с обобщественными средствами производства с целью постоянного роста благосостояния и всестороннего развития каждого индивида (Курс..., 1974).

Важно отметить, что процесс постоянного движения форм исходного отношения вплоть до своего превращения в развитое целое, до появления основного отношения образует процесс возникновения и становления новой системы производственных отношений в недрах господствующей системы. Однако само исходное отношение без основного отношения является экономической клеточкой лишь *в потенции*. Трансформация исходного отношения в *действительную* экономическую клеточку возможна только после появления основного отношения, которое, с одной стороны, является результатом эволюционного развития исходного отношения, а с другой – необходимым условием для превращения исходного отношения во всеобщую форму производственных отношений. До этого момента развитие исходного отношения носит фрагментарный, нецелостный характер развития, с одной стороны, как бы «обслуживая» эволюцию предыдущей социально-экономической системы, а с другой – порождая многочисленные переходные формы производственных отношений (подробнее о них – во второй части статьи).

Если исходное отношение – это общественно-экономическая форма, вне которой основное отношение не может ни возникнуть, ни реализоваться, то основное отношение – это своего рода «сердцевина» или, по выражению Н.А. Цаголова, «стержень всей совокупности производственных отношений данного способа производства» (Цаголов, 1982, с. 424). Следовательно, пока существует основное отношение, то продолжает существовать и определяемая этим отношением система производственных отношений. Ликвидация основного отношения означает разрушение всей системы производственных отношений как «органического целого». При этом само основное отношение не может измениться и утвердиться в порядке эволюционного развития, так как изменение способа соединения непосредственного производителя со средствами производства предполагает внеэкономическое вмешательство в отношения собственности.

Таковы реперные точки «цаголовской» двухфакторной модели структурирования системы производственных отношений, хорошо известные в прошлом отечественным политэкономам, но преданные едва ли не полному забвению после распада СССР по мере целенаправленного и повсеместного вытеснения марксизма из научного и образовательного процесса. Между тем вышеуказанная диалектика взаимодействия исходного и основного отношений позволяет раскрыть тенденции и противоречия движения к посткапитализму на основе концепции переходных экономических отношений, которые возникают вследствие самодвижения капиталистической системы.

Переходные экономические отношения и подрыв исходного отношения

Образование и действие переходных экономических форм в системе производственных отношений капитализма было показано уже в работах классиков марксизма. Так, Маркс рассматривал в качестве переходных от капитализма к «ассоциированному способу производства» такие формы, как банковско-кредитная система, акционерные общества и кооперативные предприятия (Маркс, 1961, с. 484-485). В начале прошлого века В.И. Ленин подводит итог своего анализа империализма следующим образом: «Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать, как *переходный* или, вернее, умирающий капитализм» (Ленин, 1973, с. 424). Тем самым, по Ленину, весь этап существования монополистического капитализма представляет собой переходный этап от капитализма к «более высокому общественно-экономическому укладу».

Тем не менее предметом специальных исследований переходные формы производственных отношений стали уже в советское время (Янченко, 1974); (Куликов, 1978). Специфика переходных форм состоит в противоречивом симбиозе разнокачественных элементов: производственные отношения дополняются инородными элементами, генетически не свойственными данной системе производственных отношений, но представляющими собой развитие *основного* отношения (Цаголов, 1982, с. 320). Включение инородных элементов обусловлено прогрессирующим несоответствием производительных сил сложившимся производственным отношениям. В этом смысле переходная форма является попыткой преходящей системы приспособиться к прогрессу производительных сил. В связи с этим возникновение и развитие переходных форм является важнейшим признаком разложения господствующей системы производственных отношений и, следовательно, начала социально-экономической трансформации. Ниже рассмотрим процесс развития переходных экономических форм в условиях капитализма.

Начнем с общепринятого (по крайней мере, среди отечественных теоретиков марксистского направления) тезиса о том, что к началу XX века развитие производительных сил и процесс обобществления производства и концентрации капитала приводит к появлению капиталистической монополии (или монополистического капитала) как формы *основного* отношения. Для нашего исследования важно, что монополистический капитал – это первое производственное отношение в рамках капитализма, включающее элементы отношений планомерности между формально независимыми товаропроизводителями (Бузгалин, Колганов и др., 1985, с. 17). Следовательно, монополистический капитал – это переходная форма основного отношения, включающая не свойственные капитализму элементы, которые со временем развиваются в систему монополистической (неполной) планомерности. Включение инородных для экономической системы капитализма элементов и последующее развитие форм монополистической планомерности «подрывает» *исходное* отношение капитализма. Другими словами, развитие *основного* отношения капитализма

в форме монополистического капитала входит в противоречие с *исходным* отношением, то есть со своей товарной формой.

С момента генезиса в рамках капиталистической системы элементов планомерности как зародыша исходного отношения посткапиталистической системы начинается трансформация капиталистической социально-экономической системы, которая вступает в стадию «заката». В связи с этим в работах представителей Постсоветской школы критического марксизма нисходящая стадия развития капитализма или «поздний капитализм» был охарактеризован как «этап возникновения в недрах капитализма ростков пострыночных отношений, отрицающих качество, сущность капитала, но вместе с тем дающих капитализму новый импульс развития» (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 17).

Монополистический капитал господствует во всех сферах жизни позднекапиталистического общества, накладывая отпечаток на экономику, политику, идеологию и подчиняет их своим интересам и влиянию. При этом экономическое господство со стороны капиталистической монополии опирается прежде всего на высокий уровень концентрации капитала и обобществления производства. Капиталистическая монополия не случайно является генетически-всеобщей формой организации высококонцентрированного капитала, который в процессе своего движения развивается от первых и простейших форм монополистических объединений (картели и тресты) до сложных форм современных международных монополий (транснациональные корпорации и финансовые конгломераты).

Возникающие при этом различные формы сознательного и планомерно-регулируемого экономического отношений, производственной кооперации и экономической интеграции основаны на соответствующем уровне развития производительных сил, что определяет *прогрессивный* характер данных переходных форм. Тем самым переходные экономические отношения, основанные на нетоварной организации производства, показывают те формы, направления и тенденции, в которых возможно и необходимо разрешение внутренних противоречий позднего капитализма при переходе к более прогрессивному общественному устройству⁶. В этом контексте будет уместно вспомнить известное выражение В.И. Ленина: «...государственно-монополистический капитализм есть полнейшая *материальная* подготовка социализма, есть *преддверие* его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, *никаких промежуточных ступеней нет*» (Ленин, 1974, с. 193).

Заметим, что опыт строительства социализма в СССР и других странах мировой системы социализма показал, что формы осуществления планомерности между этими странами во многом были схожи с формами монополистической планомерности, что обусловлено в конечном счете сходным уровнем развития производительных сил и обобществления производства в капита-

⁶ Как отмечал В.В. Куликов, планомерность, возникая в капитализме, не устраняет основного противоречия капитализма, но показывает ту форму, в которой это противоречие может быть снято или преодолено (Куликов, 1978, с. 47).

листической мирохозяйственной системе и в странах социалистического лагеря⁷. Так, например, формы международной производственной кооперации между предприятиями стран – участниц СЭВ (вспомним организацию производства комплектующих для автомобилей ВАЗ или Икарус) были во многом аналогичны формам образования и развития глобальных производственных сетей под контролем транснациональных корпораций, а формы межгосударственной интеграции в рамках того же СЭВ оказались схожи с формами интеграции наиболее развитых капиталистических стран как высшей формы международного государственно-монополистического регулирования (укажем, например, на процесс трансформации «Общего рынка» в Европейский Союз).

Коренные отличия вышеуказанных форм планомерности определяются их различным социально-экономическим содержанием или – конкретнее – различиями в экономических интересах субъектов, осуществляющих планомерное регулирование производственных отношений в том или в другом случае. Очевидно, что в условиях позднего капитализма выгода от использования вышеуказанных форм достается представителям господствующего класса (финансовой олигархии или «гениям финансовых проделок», по выражению В.И. Ленина), то есть монополистическая планомерность имеет капиталистическое содержание, «обслуживая» основное отношение капитализма. В этом отношении монополистическая (неполная) планомерность, возникшая и развивающаяся в недрах капитализма, коренным образом отличается от «полной» планомерности, которая является исходным отношением социализма (коммунизма). Прежде всего потому, что субъект неполной планомерности – это обособленный производитель (хотя бы и «разросшийся» до масштабов целой отрасли или небольшой страны), а для осуществления полной планомерности «должен появиться новый субъект планирования, представляющий всю национальную экономику» (Хубиев, 2021, с. 6).

Впрочем, следует заметить, что система производственных отношений, сложившаяся в СССР и других странах мировой социалистической системы, мягко скажем, не в полной мере соответствовала характеристикам полной (социалистической) планомерности. Советская плановая система организации общественного производства, несмотря на колоссальные социально-экономические достижения, так и не смогла выработать достаточно эффективный механизм соединения производителя и потребителя не только в сфере производства предметов потребления, но и в сфере производства средств производства: «экономика дефицита», «плановые сделки», ведомственность и другие деформации производственных отношений системы «реального социализма» общеизвестны (Колганов, Худокормов, 2025).

⁷ Вышеуказанные объективные процессы легли в основу теории конвергенции капиталистических и социалистических социально-экономических систем, получившей широкое распространение в середине прошлого века. В связи с этим Дж. Гэлбрейт писал следующее: «Конвергенция связана прежде всего с крупными масштабами современного производства, с большими вложениями капитала, совершенной техникой и со сложной организацией как важнейшим следствием названных факторов» (Гэлбрейт, 1969, с. 453-454).

Генезис этих деформаций непосредственно связан с возникновением и развитием феномена «бюрократической» (или «административной») плановости, ставшей для советской социально-экономической системы непреодолимым препятствием для «обобществления производства на деле». Бюрократическая плановость, возникающая вследствие объективно недостаточных материально-экономических предпосылок для развития социалистических производственных отношений, характеризуется внеэкономическим воздействием на производственные отношения. Здесь важно отметить, что применение методов внеэкономического принуждения и насилия характерно для любых форм плановости, основанных на отчуждении непосредственного работника от управления производством (Бузгалин, Колганов и др., 1985). Далее, с опорой на разработки Постсоветской школы критического марксизма в области отношений плановости, мы покажем, как отношения монополистической плановости, по форме схожей с бюрократической плановостью, деформируют производственные отношения капитализма.

Монополистическая плановость и деформация основного отношения

Как мы постарались показать выше, поздний капитализм – это система производственных отношений, в основании которой лежит отношение монополистического капитала, осуществляющего *плановое* (нетоварное) господство над процессом капиталистического воспроизводства. Тем не менее в условиях неполной (монополистической) плановости экономическая реализация гегемонии с помощью классического товарно-капиталистического механизма объективно ограничена конкуренцией со стороны других монополий и буржуазного государства. Единственным способом преодоления этих границ для монополистического капитала является применение *внеэкономического* принуждения и насилия в широком смысле слова. Возможность применения таких методов создается на определенном уровне экономического могущества капиталистической монополии, которое со временем становится равным экономической мощи государства. Строго говоря, в условиях неизбежного сращивания капиталистических монополий и буржуазного государства вопрос разграничения сфер влияния этих двух субъектов монополистического регулирования приобретает несколько схоластический характер вследствие органического переплетения их интересов и формирования на этой основе системы, получившей в советской политэкономии империализма наименование «государственно-монополистический капитализм».

Сегодня система государственно-монополистического капитализма включает в свой арсенал широкий спектр различных методов внеэкономического воздействия на рынок и потребителей как в национальном, так и в глобальном масштабе: от формирования потребностей и определенной модели потребления до производства товаров-симулякров и развития системы мас-

сового изъятия денежных средств населения через механизмы потребительского кредитования; от коммерциализации социальной сферы и манипуляций на финансовых рынках до внедрения института интеллектуальной частной собственности и различных форм политического манипулирования; от промышленного шпионажа и подкупа должностных лиц до смещения неугодных политических режимов и развязывания региональных военных конфликтов. Применение методов внеэкономического воздействия в сочетании с товарно-капиталистическим механизмом способствует увеличению концентрации монополистического капитала, в результате чего возрастает уровень его экономического и политического господства. Это в свою очередь позволяет высококонцентрированному капиталу еще более расширить сферу внеэкономического давления на производственные отношения и так далее.

Однако производственные отношения, основанные на способах внеэкономического принуждения и насилия, предполагают рентную форму присвоения дохода, характерную для добуржуазных способов производства, в частности для феодализма. Феномен рентоориентированного поведения крупного капитала и соответствующие формы рентного дохода не только хорошо известны, но и адекватно отображены теоретически: интеллектуальная (Бузгалин, Колганов, 2015), технологическая (Mandel, 1975), империалистическая (Amin, 1978) и другие виды ренты, которые в совокупности можно назвать *монополистической рентой*. В основе механизма образования монополистической ренты, аналогично процессу образования абсолютной ренты в земледелии, лежит процесс монополизации отдельных общественных связей, сначала в рамках национального государства, а затем – и в глобальном масштабе. Источником монополистической ренты является овеществленный общественный труд, перераспределяемый пропорционально экономическому и политическому могуществу, которым обладает тот или иной высококонцентрированный капитал. При этом монополистическая рента включает не только прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта непосредственных производителей, а также часть прибыли как немонополизированного сектора, так и менее крупного монополистического капитала, что неизбежно приводит к концентрации общественного богатства в руках узкого круга конечных бенефициаров и значительному росту социального неравенства⁸.

Функционирование любой крупной транснациональной корпорации направлено на присвоение одновременно нескольких видов монополистической ренты: разработка и патентование высокотехнологичных продуктов дают возможность для получения технологической ренты; агрессивный маркетинг и продвижение бренда служат источником получения интеллектуальной ренты; получение государственных заказов как в стране базирования, так и в принима-

⁸ Так, например, рентоориентированное (rent seeking) поведение крупного капитала, по мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, является непосредственной причиной растущего социального неравенства в мире (Stiglitz, 2013). Напомним, что уровень социального неравенства в мире в начале XXI века достиг или даже превысил уровень социального неравенства в начале прошлого столетия (Piketty, 2014).

ющих странах открывает доступ к бюджетной ренте; перенос производственных предприятий в страны «Третьего» мира позволяет присваивать империалистическую ренту и т.д. В этой связи понятно, почему за последние несколько десятилетий транснациональный капитал вынес непосредственное промышленное производство в страны с низким уровнем оплаты труда или вовсе отказался от собственных производственных активов, переключившись на более гибкие режимы управления, включая производственную модель контрактной сборки (Smith, 2016, p. 42). Тем самым транснациональный капитал концентрируется преимущественно на операциях по поиску и присвоению монополистической ренты, а производство прибавочной стоимости на промышленных предприятиях отдается на откуп локальным поставщикам и подрядчикам.

В результате доминирующей формой экономической реализации монополистической плановности – чем дальше, тем больше – становится не классический товарно-капиталистический механизм производства и присвоения прибавочной стоимости, а механизм поиска и присвоения рентных доходов различного типа⁹. При этом существенные изменения в механизме капиталистической эксплуатации и способе присвоения доходов господствующим классом, вызванные гипертрофированным внеэкономическим воздействием, свидетельствуют о том, что монополистический капитал как *форма* основного отношения капитализма деформирует *содержание* данного производственного отношения. При этом, если возникновение деформаций производственных отношений социализма было обусловлено недостаточными материальными предпосылками, то деформации основного отношения капитализма возникают вследствие «перезрелости» таких предпосылок. Растущая роль плановой формы общественного производства в условиях роста производительных сил требует *общественной* формы присвоения результатов процесса производства, однако в целях сохранения *частной* формы монополистический капитал вынужден инкорпорировать и развивать элементы добуржуазных производственных отношений, не соответствующих уровню развития современных производительных сил. Это делает деформации основного отношения источником не прогрессивного, а *регрессивного* развития, формирующего тенденцию к рефеодализации общественных отношений. Вследствие этого позднекапиталистическая социально-экономическая система постепенно трансформируется в гибридную (или «мутантную» в терминологии А.В. Бузгалина) социально-экономическую систему, основанную на противоречивом сочетании элементов *плановой организации общественного производства* с преимущественно *феодалным способом присвоения*.

Таким образом, внутренние противоречия позднего капитализма могут найти разрешение посредством новой формы их движения в рамках эконо-

⁹ Профессор П.С. Лемещенко формулирует данный вывод следующим образом: «Империя монополий «уплотнила» и вывела империю на преимущественно неэкономические формы изъятия и перераспределения глобальной ренты» (Лемещенко, 2024, с. 74). Схожий вывод делает американский исследователь Д. Харви, формулируя концепцию «накопления через изъятие» (accumulation by dispossession) (Harvey, 2014).

мической формации и трансформации капитализма в посткапиталистическую социально-экономическую систему (условно обозначим ее как «планомерный феодализм»). Сложно сказать, насколько устойчивой окажется такая форма общественного устройства, так как феодальная форма присвоения предполагает относительно замкнутую натурально-хозяйственную основу. Возможным прототипом формы организации производства в рамках такой системы производственных отношений являются активно развивающиеся «цифровые экосистемы», которые уже сегодня формируют свой отдельный замкнутый «хронотоп» для всех попавших в сферу их влияния экономических акторов. В этом смысле вполне возможно, что на место вещной зависимости, формирующейся при капитализме, придет «регрессивная форма восстановления личной зависимости индивидов, маскирующейся с помощью ментальных способов воздействия в одежды универсального развития индивидов» (Толкачев, Авдеева, 2023, с. 98).

В то же время нужно отметить, что вышеуказанные изменения в системе капиталистических производственных отношениях носят, как и весь процесс общественного развития, нелинейный характер. Растущая роль планомерной формы организации производства и усиление эксплуатации на основе перераспределения общественного продукта посредством механизмов монополистической ренты делают внутренние противоречия позднего капитализма крайне взрывоопасными. Обостряются до предела как противоречия между глобальными акторами, обладающими всей полнотой экономико-политической власти (в советское время эти противоречия характеризовались как «межимпериалистические»), так и социально-классовые противоречия внутри отдельных социально-экономических систем, что увеличивает вероятность революционных форм разрешения назревших противоречий и перехода на социалистическую траекторию социально-экономического развития. В связи с этим в заключительной части мы хотели бы тезисно обрисовать диалектику движения этих форм разрешения противоречий позднего капитализма на примере такого процесса, как социализация капитализма.

Поздний капитализм и пределы социализации капитализма

Послевоенное социально-экономическое развитие в наиболее развитых капиталистических странах ознаменовалось целым рядом явлений, ограничивавших эксплуатацию труда капиталом: появление и развитие общественного сектора, в рамках которого государственный капитал и наемный труд взаимодействуют несколько иначе, чем в условиях господства корпоративного капитала; усиление роли и влияния профсоюзов, отстаивающих коллективные интересы трудящихся; установление системы перераспределения прибавочной стоимости и природной ренты в пользу наемных работников (например, в виде прогрессивного подоходного налога) для решения эко-социо-гуманитарных проблем и т.п. Эти явления, в совокупности обозначенные как про-

цесс «социализации капитализма», представляют собой переходные формы, которые ограничивают власть монополистического капитала, подрывая тем самым основное отношение капитализма (Бузгалин, 2022, с. 34).

Исторически возникновение и развитие такого явления, как социализация капитализма, совпало с образованием СССР и мировой социалистической системы, а с их распадом в конце прошлого века процесс социализации остановился или вовсе повернул вспять. Многие исследователи делают отчетливый акцент на том, что конец XX – начало XXI вв. характеризуются неуклонным движением капитализма в сторону *десоциализации*, целостность мирового капиталистического хозяйства разьедается противоречиями, что находит отражение в процессе *деглобализации*, а нарастающая *дестабилизация* геополитического ландшафта снова, как и в прошлом веке, с неизбежностью ставит в повестку дня передел сфер влияния в форме региональных и мировых военных конфликтов. Что же касается развития форм монополистической плановости на основе уже глобального обобществления производства, подрывающих товарную форму производства (исходное отношение капитализма), то данный процесс не только не замедлился, но, напротив, получил заметный импульс после распада мировой социалистической системы: стремительное развитие и широкое распространение глобальных производственных сетей под контролем транснациональных корпораций – яркий тому пример.

В связи с вышесказанным, если мы рассматриваем социализацию капитализма как процесс глубокого реформирования системы и подрыва ее основного (но не исходного!) производственного отношения, перед исследователем встает вопрос: в какой мере процесс социализации капитализма в середине XX века был вызван логикой самодвижения капитализма, а в какой – вынужденным соседством мировой капиталистической системы с мировой системой социализма на протяжении нескольких десятилетий? На основе проделанного выше исследования мы можем предложить гипотезу ответа на сформулированный выше вопрос.

Поздний капитализм, как мы неоднократно отмечали в своих работах, – это система переходных производственных отношений, экономической клеточкой которой является монополистический капитал (Сергеев, 2019; 2025). Системным признаком монополистического капитала является последовательный подрыв товарного механизма посредством использования несвойственных капитализму инструментов сознательного и планомерного регулирования общественного производства. Но чем больше расширяется сфера монополистической плановости в экономике, тем больших размеров достигает монополистический капитал и тем сильнее разжигается «аппетит» финансовой олигархии, сращенной с верхушкой государственного аппарата. Господство капиталистических монополий и финансовой олигархии характеризуется «планомерным» усилением эксплуатации основной массы трудящегося населения, как с помощью методов прямого насилия, так и посредством откровенного манипулирования в сфере политики, идеологии и культуры.

В сфере международных отношений стремление монополистического капитала к расширению приводит к формированию мирового капиталистического хозяйства, поделенного на сферы влияния между несколькими крупнейшими акторами, которые вместе со своими «младшими партнерами» и «периферией» образуют перманентно конкурирующие и периодически воюющие между собой экономико-политические блоки.

На первый взгляд, кажется, что мы обрисовали мировую империалистическую систему начала XX века, которая не имеет отношения к современному капитализму и процессу его [де]социализации. Но это только на первый взгляд. Подрыв товарных отношений и обобществление производства при сохранении частнокапиталистического присвоения неизбежно дестабилизирует капиталистическую систему, что приводит к масштабным социально-экономическим кризисам, апофеозом которых становятся мировые войны. Первая мировая война приводит к Октябрьской революции 1917 года и образованию СССР, а по завершении Второй мировой войны формируется мировая система социализма. Очевидно, что последующая эволюция глобальной капиталистической системы (впрочем, как и мировой системы социализма) может быть понята только с учетом борьбы двух противоположных мировых систем, их взаимовлияния и взаимодействия.

Во-первых, к середине 1980-х гг. кормовая база глобального капитала существенно сократилась: к этому времени на долю стран мировой социалистической системы приходилось более четверти территории мира и почти треть населения, а также более 40% мирового промышленного производства¹⁰. Тем самым за исторически короткий срок от мирового капиталистического хозяйства «отвалились» значимые куски почти на всех континентах. В условиях существенного сокращения сферы влияния глобального капитала интенсифицировался процесс интернационального обобществления производства (и, как следствие, подрыва исходного отношения), как в форме частномонополистических объединений, так и посредством механизмов государственно-монополистического регулирования, включая межгосударственную интеграцию¹¹.

Во-вторых, широкое распространение в странах социалистического лагеря социальных благ и гарантий, завоеванных в результате *революционного* вмешательства, а не *эволюционного* развития, послужило для финансовой олигархии решающим стимулом для того, чтобы, по выражению Р.С. Дзарасова, «мимикрировать под социализм» (Дзарасов, 2015, с. 40). «Не все явления монополистического капитализма могут быть объяснены чисто экономически, – пишет в этой связи Н.А. Цаголов. – Господствующий класс в сложных условиях борьбы [двух систем – Г.С. Сергеев] вынужден подчас идти на известные экономические потери для себя, идти на уступки для сохранения политической власти и экономического строя» (Цаголов, 1982, с. 86). Отсюда,

¹⁰ См.: Народное хозяйство СССР в 1985 г.: Стат. ежегодник / ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1986. С. 578-579.

¹¹ Подробнее о развитии интернационального обобществления производства и эволюции форм монополистической планомерности на международном уровне см. (Сергеев, 2023).

кстати, вытекает очевидный императив для крупного финансового капитала – ослабление и полная ликвидация мировой социалистической системы, что и произошло в начале 1990-х годов.

(Заметим в скобках: мы весьма далеки от мысли, что Советский Союз и в целом мировая система социализма прекратили свое существование исключительно в результате действия враждебных внешних факторов. Советская система рухнула в конечном счете под тяжестью внутренних противоречий. Однако отрицать существенное негативное влияние глобального капитала на становление и развитие стран «реального социализма» было бы, по меньшей мере, недиалектично¹²).

Итак, резюмируем. Обострение внутренних противоречий позднего капитализма может привести к революционному выходу за рамки системы капиталистических производственных отношений одного или нескольких социально-экономических пространств, образующих в совокупности альтернативную социально-экономическую систему. Сам факт образования этой системы, как и ее последующее становление и развитие, оказывает мощное обратное влияние на систему производственных отношений в наиболее развитых капиталистических странах, вплоть до «подрыва» основного отношения посредством вынужденного введения ограничений на эксплуатацию труда капиталом. Однако в случае распада альтернативной системы капитализм снова становится всемирным, а ранее достигнутые социальные компромиссы в форме «государства всеобщего благоденствия» постепенно демонтируются, что и наблюдается нами сегодня в первой четверти XXI века.

В контексте вышесказанного кризис социал-демократической модели конца XX столетия и праволиберальный реванш начала XXI века следует рассматривать не как *регресс*, а как *возврат* на магистральный (естественно-исторический) путь эволюции социально-экономической системы, основанной на господстве монополистического капитала. В этом смысле ползучая дегуманизация, десоциализация, а в пределе – рефеодализация (читай: фашизация) системы производственных отношений позднего капитализма, затормозившаяся с окончанием Второй мировой войны и продолжившаяся после краха советского «проекта», является вполне закономерным процессом. Однако важнейшая особенность современного этапа состоит в том, что с учетом арсеналов оружия массового поражения, накопленных всеми потенциальными сторонами грядущего мирового передела, глобальный капитал XXI века обладает куда более серьезным потенциалом для гарантированного взаимного уничтожения, чем монополистический капитал первой половины прошлого века.

¹² Даже оставляя в стороне политические, идеологические и культурные формы воздействия ведущих капиталистических держав на страны социалистического лагеря, отметим, как минимум, такую его сторону, как необходимость отвлечения колоссальных ресурсов на поддержание обороноспособности, что естественным образом сдерживало темпы социально-экономического развития СССР и мировой социалистической системы в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бузгалин А.В. Империализм XXI века: мир на пороге регресса // Вопросы политической экономии. 2022. № 3(31). С. 32-44. DOI: 10.5281/zenodo.7278245 <https://zenodo.org/record/7278245>

Бузгалин А.В. После «конца истории»: консервативный неолиберализм и рефеодализация? // Социологические исследования. 2023. № 5. С. 133-144. DOI 10.31857/S013216250025808-1

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). Изд. 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 912 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Шухтин В.П. Становление планомерной организации социалистического производства. Томск: Изд-во ТомГУ, 1985. – 209 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. – 479 с.

Давыдов Д.А. Личность и государство в терниях посткапитализма: на пути к новой антагонистической общественной формации. М.: ЛЕНАНД, 2020. – 218 с.

Дзарасов Р.С. Капитализм и социализм на весах политической экономии // Вопросы политической экономии. 2015. № 3. С. 30-41.

Колганов А.И. Диалектика стоимости с точки зрения производства в широком смысле слова (заметки о статье Миропольского Д.Ю. «Диалектика продукта и дуализм трудовой стоимости») // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 122-126. DOI: 10.5281/zenodo.15072927 <https://zenodo.org/record/15072927>

Колганов А.И., Худокормов А.Г. Противоречия исходного экономического отношения социализма: позиция школы Цаголова-Черковца // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893 <https://zenodo.org/record/15072893>

Куликов В.В. Становление социалистических производственных отношений: Очерки теории и методологии. М.: Изд-во МГУ, 1978. – 183 с.

Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова. В 2-х тт. Т. 2. Изд. 3-е: переработ. и доп. М.: Экономика, 1974. – 670 с.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1973. – 643 с.

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. В.И. Ленин Полн. собр. соч. Т. 34. М.: Госполитиздат, 1974. – 584 с.

Лемещенко П.С. Посткапитализм: реальность или очередная мифологема // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 63-85. DOI: 10.5281/zenodo.11065305 <https://zenodo.org/record/11065305>

Маркс К. Капитал. Том III. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 25. Ч. 1. М.: Политиздат, 1961. – 545 с.

Миропольский Д.Ю. Капитал, план и перспективы перехода к коммунизму: дискуссионные оценки политико-экономических школ // Вопросы политической экономии. 2023. № 1 (33). С. 21-41. DOI: 10.5281/zenodo.7850833 <https://zenodo.org/record/7850833>

Сергеев Г.С. Трансформация товарных отношений в условиях позднего капитализма: монополистический капитал как исходное отношение // Вопросы политической экономии. 2019. № 4. С. 50-63. DOI: EDN: SRQZZD

Сергеев Г.С. Империализм-XXI: монополистическая планомерность в системе отношений позднего капитализма // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 36-45. DOI: https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36

Сергеев Г.С. Ленинская диалектика империализма: актуальность сто лет спустя // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 86-102. DOI: 10.5281/zenodo.15072915 <https://zenodo.org/record/15072915>

Толкачев С.А., Авдеева А.И. Современный посткапитализм и диалектика учения о трех формах хозяйства // Экономическое возрождение России. 2023. № 2(76). С. 88-101. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-88-101

Хессин Н.В. Понятие «экономическая клеточка» и его методологическое значение для политической экономии социализма // Вопросы политической экономии. 2017. № 3. С. 115-131.

Хубиев К.А. Планирование и плановое хозяйство в теории и на практике // Региональный экономический журнал. 2021. № 2(31). С. 5-11.

Хубиев К.А. Школа Цаголова: содержание, научное и практическое значение // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 48-64. DOI: 10.5281/zenodo.15072888 <https://zenodo.org/record/15072888>

Цаголов Н.А. Вопросы методологии и системы политической экономии. М.: Издательство Московского университета, 1982. – 480 с.

Янченко С.Е. Переходные формы производственных отношений. Минск: Изд-во БГУ, 1974. – 125 с.

Amin S. The Law of Worldwide Value. New York: Monthly Review Press, 1978. – 133 p.

Dean J. Capital's grave: neofeudalism and the new class struggle. London, New York: Verso, 2025. – 192 p.

Harvey D. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. New York: Oxford University Press, 2014. – 338 p.

Kotkin J. The Coming of Neo Feudalism. A Warning to the Global Middle Class. New York: Encounter Books, 2020. – 288 p.

Mandel E. Late Capitalism. London: Verso, 1975. – 599 p.

Piketty T. Capital in the twenty-first century. London: Harvard University Press, 2014. – 685 p.

Smith J. Imperialism in the Twenty-First Century: The Globalization of Production, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis. Monthly Review Press, 2016. – 384 p.

Stiglitz J. The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W. W. Norton & Company, 2013. – 560 p.

Информация об авторе

Сергеев Григорий Сергеевич – кандидат экономических наук, научный сотрудник Научно-образовательного центра современных марксистских исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(sergeev_gs@mail.ru) (elibrary AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

- Amin S. The Law of Worldwide Value. New York: Monthly Review Press, 1978. – 133 p.
- Buzgalin A.V. After the «End of History»: Conservative Neoliberalism and Refeudalization? *Sotsiologicheskie issledovaniya=Sociological Studies*. 2023;(5);133-144. DOI 10.31857/S013216250025808-1 (In Russ.)
- Buzgalin A.V. Imperialism of the XXI century: the world on the brink of regress. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2022;3(31);32-44. DOI: 10.5281/zenodo.7278245 <https://zenodo.org/record/7278245> (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global Capital. In 2 volumes. Vol. 2. Theory: The Global Hegemony of Capital and Its Limits («Capital» reloaded). 3rd ed., corrected and supplemented. M.: LENAND, 2015. – 912 p. (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Shukhtin V.P. The Formation of the Planned Organization of Socialist Production. Tomsk: Tomsk State University Press, 1985. (In Russ.)
- Galbraith J. The New Industrial Society. M.: Progress, 1969 – 479 p. (In Russ.)
- Davydov D.A. Individual and State in the Thorns of Post-Capitalism: Toward a New Antagonistic Social Formation. Moscow: LENAND, 2020. – 218 p. (In Russ.)
- Dean J. Capital's grave: neofeudalism and the new class struggle. London, New York: Verso. 2025. – 192 p.
- Dzarasov R.S. Capitalism and Socialism on the Scales of Political Economy. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2015;(3);30-41. (In Russ.)
- Harvey D. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. New York: Oxford University Press, 2014. – 338 p.
- Khessin N.V. The Concept of the «Economic Cell» and Its Methodological Significance for the Political Economy of Socialism. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2017;(3);115-131. (In Russ.)
- Khubiev K.A. Planning and Planned Economy in Theory and Practice. *Regionalnyy ekonomicheskii zhurnal=Regional Economic Journal*. 2021;2(31):5-11. (In Russ.)
- Khubiev K.A. Tsagolov's School: Content, Scientific and Practical Significance. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2025;1(41):48-64. DOI: 10.5281/zenodo.15072888 <https://zenodo.org/record/15072888> (In Russ.)
- Kolganov A.I. The Dialectics of Value from the Perspective of Production in the Broad Sense of the Word (Notes on D.Yu. Miropolsky's Article «The Dialectics of Product and the Dualism of Labor Value»). *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2025;1(41):122-126. DOI: 10.5281/zenodo.15072927 <https://zenodo.org/record/15072927> (In Russ.)
- Kolganov A.I., Khudokormov A.G. Contradictions of the Initial Economic Relations of Socialism: Position of the Tsagolov-Cherkovets School. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2025;1(41):65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893 <https://zenodo.org/record/15072893> (In Russ.)
- Kotkin J. The Coming of Neo Feudalism. A Warning to the Global Middle Class. New York: Encounter Books, 2020. – 288 p.
- Kulikov V.V. Formation of Socialist Production Relations: Essays on Theory and Methodology. M.: Moscow State University Press, 1978. – 183 p. (In Russ.)
- Mandel E. Late Capitalism. London: Verso, 1975. – 599 p.
- Political Economy Course. Ed. N.A. Tsagolov. In 2 vols. Vol. 2. Publ. 3rd edition: revised and enlarged. M.: Economica, 1974. – 670 p. (In Russ.)
- Lenin V.I. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. In: Lenin V.I. Complete Works. Vol. 27. M: Gospolitizdat, 1973. – 643 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The Impending Catastrophe and How to Fight It. In: Lenin V.I. Complete Works. Vol. 34. M.: Gospolitizdat, 1974. – 584 p. (In Russ.)

Lemeshchenko P.S. Post-capitalism: Reality or Just Another Mythologeme. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2024;1(37):63-85. DOI: 10.5281/zenodo.11065305 <https://zenodo.org/record/11065305> (In Russ.)

Marx K. Capital. Volume III. In: K. Marx, F. Engels. Collected Works. Vol. 25. Part 1. M.: Politizdat, 1961. – 545 p. (In Russ.)

Miropolsky D. Yu. Capital, Plan, and Prospects of the Transition to Communism: Controversial Assessments of Political-Economic Schools. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2023;1(33):21-41. DOI: 10.5281/zenodo.7850833 <https://zenodo.org/record/7850833> (In Russ.)

Piketty T. Capital in the twenty-first century. London: Harvard University Press, 2014. – 685 p.

Sergeev G.S. Transformation of Commodity Relations in the Conditions of Late Capitalism: Monopoly Capital as Initial Relation. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2019;(4):50-63. DOI: EDN: SRQZZD (In Russ.)

Sergeev G.S. Imperialism-XXI: Monopolistic Planning in the System of Relations of Late Capitalism. *Rossiyskiy ekonomicheskii zhurnal=Russian Economic Journal*. 2023;(5):36-45. DOI: https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_5_36 (In Russ.)

Sergeev G.S. Lenin's Dialectics of Imperialism: Relevance One Hundred Years Later. *Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy*. 2025;1(41):86-102. DOI: 10.5281/zenodo.15072915 <https://zenodo.org/record/15072915> (In Russ.)

Smith J. Imperialism in the Twenty-First Century: The Globalization of Production, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis. Monthly Review Press, 2016. – 384 p.

Stiglitz J. The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W. W. Norton & Company, 2013. – 560 p.

Tolkachev S.A., Avdeeva A.I. Modern Post-Capitalism and the Dialectics of the Doctrine of the Three Forms of Economy. *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii=Economic Revival of Russia*. 2023;2(76):88-101. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-88-101 (In Russ.)

Tsagolov N.A. Questions of Methodology and System of Political Economy. Moscow: Moscow University Press, 1982. – 480 p. (In Russ.)

Yanchenko S.E. Transitional Forms of Production Relations. Minsk: BSU Press, 1974. – 125 p. (In Russ.)

Information about the author

Grigoriy S. Sergeev – PhD in Economics, research fellow at the Center for Modern Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(sergeev_gs@mail.ru) (elibrary AuthorID: 995355) (ORCID: 0000-0001-9283-4202)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 27.12.2025; одобрена после рецензирования: 28.01.2026; принята к публикации: 09.02.2026.